

Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI

Satisfacción laboral entre los trabajadores de servicio doméstico: Un análisis de factores clave

Job Satisfaction among Domestic Service Workers: An Analysis of Key Factors

Diego Fernando Lotero Vásquez

Magister en Administración de Recursos Humanos
 Universidad Monterrey - Mexico
 dloto17@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7470-2310>

Dayana Gisella Rodríguez Gaitán

Administración en Salud Ocupacional
 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
 drodrigu197@uniminuto.edu.co

Recibido: 01/20/2023
Aceptado: 16/04/2023
Publicado: 29/05/2023

Como citar el artículo

Lotero Vásquez, D. F. y Rodríguez Gaitán, D. G. (2023) Satisfacción laboral entre los trabajadores de servicio doméstico: Un análisis de factores clave. Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI, 7(1), 1–17.
 DOI: <https://doi.org/10.36314/cunori.v7i1.204>

Resumen

PROBLEMA: El trabajo doméstico como una actividad laboral de interés, debido a factores sociales y culturales que afectan de manera directa a quien las ejecuta. **OBJETIVO:** En este estudio se evaluó la satisfacción laboral de un grupo de trabajadores de servicio doméstico en una empresa de la ciudad de Ibagué, Tolima. Colombia. **MÉTODO:** Se utilizó un diseño cuantitativo de tipo transversal descriptivo y se midió la satisfacción laboral a través de la Escala General de Satisfacción de Warr, Cook y Wall, en las dimensiones de satisfacción intrínseca y extrínseca. **RESULTADOS:** Los resultados mostraron que los trabajadores reportaron una alta satisfacción laboral, especialmente aquellos en el grupo de edad de 30 a 40 años. Además, se encontró que las relaciones con el superior inmediato fueron un factor clave en la satisfacción laboral de los trabajadores. **CONCLUSIÓN:** la satisfacción laboral de los trabajadores domésticos se ve afectada por una variedad de factores, incluyendo el reconocimiento por el trabajo bien hecho, la posibilidad de utilizar sus capacidades y las oportunidades de promoción. Estos factores presentan una correlación significativa y alta con la satisfacción laboral, junto con la variedad de tareas que realizan y la libertad para elegir su propio método de trabajo.

Palabras clave

trabajo doméstico, satisfacción laboral, condiciones de trabajo, relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo

Abstract

PROBLEM: Domestic work is a labor activity of interest due to social and cultural factors that directly affect those who perform it. **OBJECTIVE:** This study aimed to evaluate the job satisfaction levels of a group of domestic service workers in a company located in Ibagué, Tolima, Colombia. **METHOD:** A quantitative cross-sectional design was used, and job satisfaction was measured using the General Satisfaction Scale developed by Warr, Cook, and Wall, which assesses both intrinsic and extrinsic satisfaction dimensions. **RESULTS:** The results revealed that the majority of workers reported high levels of job satisfaction, particularly those in the 30-40 age range. Furthermore, the quality of the relationships with immediate superiors was identified as a crucial factor in female workers' job satisfaction. **CONCLUSION:** job satisfaction among domestic service workers is influenced by various factors, including recognition for a job well done, the ability to use one's skills, and opportunities for career advancement. These factors were found to have a significant and positive correlation with job satisfaction, along with the diversity of tasks performed and the freedom to choose one's work methods.

Keywords

domestic work, job satisfaction, working conditions, labor relations, occupational safety and health

Introducción

El trabajo doméstico refiere las tareas realizadas en el hogar para el cuidado y mantenimiento de este. De manera habitual, estas tareas pueden incluir limpieza, cocina, lavado de ropa y, en algunos casos, el cuidado de niños o personas mayores. Según un boletín estadístico publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 20% del PIB colombiano está asociado a la producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (DANE, 2020). Asimismo, se reconoce una disparidad de género en el trabajo de cuidado no remunerado, en el que los hombres dedican 18 horas menos por semana que las mujeres (DANE, 2023).

Desde un contexto genérico, la barrera entre la formalidad e informalidad en la ejecución del trabajo doméstico parte de las condiciones de la ejecución y el reconocimiento de una compensación, lo que configura la ejecución de estas tareas como una ocupación principal, tal como lo expresa desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el convenio Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos C189 (OIT, 2011). En resumen, la diferencia entre el trabajo doméstico y un trabajador de servicios domésticos radica en que el primero se refiere a las labores realizadas en el hogar, mientras que el segundo se refiere a aquellos cuya ocupación principal es realizar estas tareas.

Estudios sobre el trabajo doméstico, lo asocian como un un sector en el que es importante garantizar una relación laboral justa y equitativa, puesto que resaltan factores asociados con la mediación gestada desde el desconocimiento, la asignación de roles de género por la tradición cultural, las dinámicas familiares que contribuyen al condicionamiento de las tareas de cuidado como ocupación (Dominguez, 2023; Leiva & Gallo, 2022; Perbellini et al., 2020; Remedi, 2022). De manera complementaria, la precarización en las condiciones laborales del trabajador doméstico, parten de la sobrecarga de tareas, circulación interna y externa que configura la rotación constante por lugares de trabajo y la exposición a maltratos (Capogrossi, 2020), afectando de manera directa su calidad de vida.

En estudios sobre la satisfacción laboral, hacen referencia a factores que condicionan su resultado, estos están asociados a la relación con el superior inmediato (relación de supervisión, retroalimentación, apoyo e interacciones) es uno de los principales factores asociados con la satisfacción laboral de los trabajadores (Madero, 2020; Solís et al., 2021). También se ha destacado la importancia de la perspectiva de edad (Solís et al., 2021) y género (Domin-

quez, 2023) en el estudio, ya que en su mayoría las personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres, y a partir de la revisión de literatura se evidencia la precariedad y discriminación que enfrentan en su trabajo (Capogrossi, 2020; Dominguez, 2023; Leiva & Gallo, 2022).

El problema investigado parte del reconocimiento de los factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral que genera el desarrollo de estas actividades cuando estas se configuran como una ocupación principal, entendiendo el rol protagónico actual como trabajo y la asociación con las actividades de cuidado (Dominguez, 2023). Partiendo de la satisfacción como un estado de bienestar generado en este caso por el trabajo realizado, donde cada persona tiene su propia percepción estrechamente relacionado con la salud del empleado y la productividad de la empresa (Silva & Moyano, 2021), por lo que son múltiples factores los que influyen en dicho nivel.

Materiales y métodos

La presente investigación utiliza un diseño cuantitativo transversal descriptivo, que según Bernal (2010) permite explicar las características del fenómeno en estudio. En este caso, se analiza la satisfacción laboral de un grupo de trabajadoras del servicio doméstico en la ciudad de Ibagué, Tolima. Desde el enfoque de interés, se toma la satisfacción laboral como factor organizacional inmerso en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, desde un enfoque práctico basado en la persona (Loterio et al., 2022).

La población objeto de estudio se conforma por 30 empleadas del servicio doméstico, lo que corresponde al 100% de los trabajadores de una empresa de la ciudad de Ibagué, Tolima, vinculadas mediante un contrato a término indefinido y trabajan a tiempo completo, de lunes a sábado, en horarios de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. En este sentido, la muestra responde a un modelo no probabilístico de tipo incidental o de conveniencia (Hernández & Mendoza, 2018) ya que se basa en la disponibilidad de los trabajadores contratados por la empresa.

Como instrumento se aplicó la escala de satisfacción general de Warr, Cook y Wall, adaptado por Pérez y Fidalgo (Pérez & Fidalgo, 1995). Esta herramienta evalúa el grado de satisfacción a partir de 15 variables, distribuidas en dos categorías como factores de satisfacción intrínseca (SI) y factores

de satisfacción extrínseca (SE), donde el supuesto teórico se centra en varios factores que afectan el bienestar del trabajador, como la confianza entre compañeros y el compromiso con la organización, considerando factores culturales (Arias et al., 2017).

El instrumento utiliza una escala de Likert con valores entre 1 y 7, que va desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Con valores entre 15 y 105, se puede puntuar la satisfacción general, externa e interna, siendo una relación directamente proporcional, es decir, a mayor puntaje mayor satisfacción. De manera complementaria, se establece una baremación para la interpretación en criterios de malo, regular, bueno y excelente, respondiendo a la definición de intervalos y rangos.

Tabla 1. Consistencia interna de la Escala de Satisfacción Laboral

Categoría	Cronbach's α	Si el ítem es eliminado
Escala de satisfacción extrínseca, Cronbach's α de 0.929	1. Condiciones físicas de trabajo	0.920
	3. Con sus compañeros de trabajo	0.919
	5. Su superior inmediato	0.925
	7. Su salario	0.912
	9. Relaciones entre dirección (jefes y trabajadores) de su empresa	0.914
	11. El modo en que su empresa está gestionada (organizada)	0.915
	13. Su horario de trabajo	0.921
	15. Su estabilidad en el empleo	0.931
Escala de satisfacción intrínseca, Cronbach's α para de 0.915	2. Libertad para elegir su propio método de trabajo	0.907
	4. Reconocimiento que obtiene por el trabajo bien hecho	0.898
	6. Responsabilidad que se le ha asignado	0.910
	8. La posibilidad para utilizar sus capacidades	0.913
	10. Sus posibilidades de promocionar (oportunidad de ascender)	0.888
	12. La atención que se presta a las sugerencias que usted hace	0.896
	14. La variedad de tareas que realiza en su trabajo	0.898

Nota. Elaboración propia a partir de la escala de satisfacción general de Warr, Cook y Wall - NTP 394.

Utilizando el software estadístico de código abierto Jamovi (2020) Versión 2.3, se validó un coeficiente de confiabilidad Cronbach's α general de 0.952. Al realizar una valoración estratificada, se obtienen valores mayores a 0.9, lo que, en comparación con los valores teóricos aceptados (Bernal, 2010; Hernández & Mendoza, 2018) indicando que el instrumento tiene una consistencia interna excelente, aunque se identifican elementos redundantes que deben mantenerse por el modelo teórico utilizado, lo que coincide con validaciones previas (Arias et al., 2017; Silva & Moyano, 2021).

En este estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para identificar posibles relaciones entre las variables de satisfacción general, satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca de los trabajadores de servicio doméstico de la ciudad de Ibagué Tolima. El coeficiente de correlación permitió evaluar la fuerza y dirección de la asociación entre estas variables, lo que ayudó a determinar si existía una relación significativa entre ellas, identificando los factores que influyeron en la satisfacción laboral de estas trabajadoras. De esta manera, se aseguró una evaluación rigurosa y exhaustiva de los datos obtenidos en el estudio.

Resultados y Discusión

En este apartado se presentan los resultados del análisis de los datos recolectados, basados en la hipótesis de investigación que se enfoca en el grado de satisfacción de los trabajadores en relación con el nivel de cumplimiento de sus derechos laborales y los beneficios que reciben de sus empleadores para su crecimiento personal y familiar. En primer lugar, se presentan los resultados del análisis de correlación de Spearman para evaluar la relación entre la satisfacción general y las dimensiones de satisfacción intrínseca y extrínseca. Posteriormente, las asociaciones encontradas entre estas dimensiones y los beneficios para el crecimiento personal y familiar brindados por los empleadores.

En los siguientes resultados se presentan los coeficientes de correlación de Spearman para cada categoría de satisfacción en relación con la satisfacción general, obtenidos a partir de los datos recolectados y analizados con el software estadístico de código abierto Jamovi V2.3 (2020). Es importante destacar que el grado de satisfacción se evaluó mediante un instrumento con un Alpha de Cronbach de 0.95 y que los datos corresponden al 100% de los trabajadores de la empresa.

Tabla 2. Correlación satisfacción extrínseca e intrínseca con la satisfacción general

Dimensión	Criterio	Satisfacción intrínseca	Satisfacción Extrínseca	Satisfacción General
Satisfacción intrínseca	Spearman's rho	—		
	p-value	—		
Satisfacción Extrínseca	Spearman's rho	0.649 ***	—	
	p-value	< .001	—	
Satisfacción General	Spearman's rho	0.741 ***	0.918 ***	—
	p-value	< .001	< .001	—

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$; Elaboración propia, software Jamovi.

En el análisis de correlación de Spearman presentado en la tabla anterior, se obtuvieron resultados significativos que indican una relación positiva y alta. La dimensión de satisfacción intrínseca (Spearman's rho 0.741), referenciando a aspectos relacionados con el trabajo en sí mismo, como el sentido de logro, el reconocimiento, la responsabilidad y las oportunidades de desarrollo personal. Por otro lado, la dimensión de satisfacción extrínseca (Spearman's rho 0.918) se refiere a aspectos externos al trabajo, como los beneficios y las condiciones laborales, incluyendo la remuneración, los horarios de trabajo y las prestaciones.

En otras palabras, los resultados indican que a medida que aumentan cualquiera de las dos primeras dimensiones (satisfacción intrínseca y extrínseca), aumentará indefectiblemente la satisfacción general de los trabajadores de servicio doméstico. Esto sugiere que cuanto mayor sea la satisfacción que sientan los trabajadores con su trabajo en sí mismo y con los aspectos externos a él, mayor será su satisfacción laboral en general.

Tabla 3. Correlación entre Satisfacción General y satisfacción extrínseca

Factores asociados a la satisfacción extrínseca	Satisfacción General	
	Spearman's rho	p-value
1. Condiciones físicas de trabajo	0.895	< .001 ***
3. Con sus compañeros de trabajo	0.640	< .001 ***
5. Su superior inmediato	0.786	< .001 ***
7. Su salario	0.827	< .001 ***
9. Relaciones entre dirección (jefes y trabajadores) de su empresa	0.855	< .001 ***
11. El modo en que su empresa está gestionada (organizada)	0.795	< .001 ***
13. Su horario de trabajo	0.820	< .001 ***
15. Su estabilidad en el empleo	0.771	< .001 ***
Factores asociados a la satisfacción intrínseca	Spearman's rho	p-value
2. Libertad para elegir su propio método de trabajo	0.842	< .001
4. Reconocimiento que obtiene por el trabajo bien hecho	0.893	< .001
6. Responsabilidad que se le ha asignado	0.769	< .001
8. La posibilidad para utilizar sus capacidades	0.732	< .001
10. Sus posibilidades de promocionar (oportunidad de ascender)	0.880	< .001
12. La atención que se presta a las sugerencias que usted hace	0.811	< .001
14. La variedad de tareas que realiza en su trabajo	0.814	< .001

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$; Elaboración propia, software Jamovi.

Respecto a la correlación entre la satisfacción general y la satisfacción extrínseca, los resultados del análisis muestran una fuerte relación positiva entre los factores asociados a la satisfacción extrínseca y la satisfacción general de los trabajadores de servicio doméstico. La mayoría de los factores analizados presentaron coeficientes de correlación de Spearman que oscilaron entre 0.64 y 0.895, y un valor de $p < .001$ para todos ellos, lo cual puede explicarse desde el análisis realizado por Arias-Gallegos et al.,

donde plantea que esta escala de satisfacción laboral, se ajusta a un modelo unidimensional (Arias et al., 2017), por lo tanto el presente análisis se enfoca en la identificación de las asociaciones buscando los factores con mayor influencia en la satisfacción laboral.

En este sentido, la correlación más fuerte se encontró en las condiciones físicas de trabajo (Spearman's rho 0.895), mientras que las relaciones con la gestión de la empresa, el superior inmediato y los compañeros de trabajo, aunque altas, presentaron la correlación más baja del grupo.

La relación entre cada factor Intrínseco evaluado y la satisfacción general es positiva, lo que indica que a medida que aumenta la satisfacción en cada uno de estos aspectos, también aumenta la satisfacción general. En este caso, los valores obtenidos oscilan entre 0.73 y 0.89, lo que indica una correlación alta entre los factores asociados a la satisfacción intrínseca y la satisfacción general de los trabajadores.

Entre los factores evaluados, se destacan el reconocimiento por el trabajo bien hecho, la posibilidad de utilizar las capacidades y las oportunidades de promoción, con coeficientes de correlación por encima de 0.8 y un valor $p < 0.001$. Estos factores podrían ser prioritarios para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores en este sector. Además, es importante tener en cuenta que la variedad de tareas que realizan y la libertad para elegir su propio método de trabajo también presentan una correlación significativa y alta con la satisfacción intrínseca, por lo que estos aspectos no deberían descuidarse en la búsqueda de una mayor satisfacción laboral en el servicio doméstico.

En cuanto a la satisfacción laboral, es evidente que depende tanto de factores internos como externos (Silva & Moyano, 2021). La efectiva articulación de estos factores influye en la realización del trabajo y en la calidad de vida del trabajador, lo que, conduce a un estado emocional y cognitivo que se traduce en una verdadera satisfacción (Fisher et al., 2004). Además, se debe destacar la importancia del reconocimiento, la atribución de sentido al trabajo, la provisión de oportunidades de desarrollo personal, horarios flexibles y el logro de un equilibrio en la carga laboral. Estos aspectos se ven reflejados en la fuerte correlación entre el reconocimiento por el trabajo y las posibilidades de ascenso en la categoría de satisfacción intrínseca, y las condiciones físicas de trabajo, las relaciones con los superiores dentro de la empresa y el salario, en lo que respecta a la categoría extrínseca.

Aunque la satisfacción intrínseca también presenta una correlación significativa con la satisfacción general, el coeficiente de correlación de Spearman (0.649) fue ligeramente inferior al de la satisfacción extrínseca, lo que sugiere que es fundamental mejorar los factores asociados a la satisfacción extrínseca para lograr una mayor satisfacción laboral general en este grupo de trabajadoras. Si se tuviera que priorizar entre estas dimensiones, se podría dar una mayor importancia a aquellas con coeficientes de correlación más altos, como el reconocimiento por el trabajo bien hecho y las posibilidades de promoción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las dimensiones son importantes y deben ser consideradas para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores.

En este estudio, se evidenció que tanto los factores extrínsecos relacionados con el cumplimiento de los derechos laborales como los intrínsecos enfocados en el desarrollo personal y familiar están estrechamente interconectados para lograr altos niveles de satisfacción laboral. Los resultados indicaron que la empresa estudiada tiene fortalezas en la gestión de los factores extrínsecos, lo que ha permitido alcanzar altos niveles de satisfacción. Sin embargo, se identifican debilidades en la gestión de los factores intrínsecos, que podrían atribuirse a la falta de un análisis más detallado de las expectativas y necesidades de los empleados en relación con estos factores. Además, se confirma la hipótesis de que la satisfacción laboral general se ve influenciada por ambos tipos de factores.

En cuanto al factor de edad, se encontró una correlación significativa pero débil entre la edad y la satisfacción laboral general de las empleadas ($r = -0,276$, $p = 0,191$). Es interesante destacar que esta relación presentó un sentido negativo, lo que sugiere que a medida que las empleadas envejecen, su satisfacción laboral general disminuye. Esto podría explicarse por los cambios en las prioridades y expectativas a medida que las empleadas adquieren más experiencia y buscan progresar en sus carreras para mejorar su calidad de vida. Al analizar los diferentes grupos de edad, se identificaron dos ciclos vitales, la juventud (de 14 a 26 años) y la adultez (de 27 a 59 años), y se estudió cada grupo por separado teniendo en cuenta que sus preferencias y expectativas podrían ser completamente diferentes.

Se encontró que el grupo de trabajadoras entre 30 y 40 años presenta la mejor distribución en satisfacción laboral, con el 20% de los trabajadores reportando una satisfacción excelente y el 8% reportando una satisfacción regular. Por otro lado, el grupo de trabajadoras entre 40 y 50 años mostró la única proporción de satisfacción regular de la población en general, aun-

que su satisfacción sigue siendo alta. Se sugiere que esto puede deberse a factores como el ambiente de trabajo, las condiciones físicas de trabajo, el salario, las posibilidades de ascenso dentro de la misma empresa y la libertad para elegir su propio método de trabajo.

Es importante destacar que la relación con el superior inmediato fue valorada como el factor más importante para la satisfacción laboral, entendiendo que las acciones de supervisión influyen en tres escenarios a) desde la empresa con la alineación con los objetivos de la organización y la capacidad para que los trabajadores los asimilen como propios, impactando en la productividad (Solís et al., 2021); b) desde el ejercicio operativo, mediante condicionamientos o límites de relacionamiento, demanda afectiva en la tarea, y el rol asignado (Fernández, 2021); y, c) El control sobre el ejercicio de autoridad por parte del cliente, evitando arbitrariedades y malinterpretaciones del trabajo realizado, así como para prevenir que el trabajo sea ignorado o invisibilizado (Capogrossi, 2020). Condicionando el ambiente de trabajo, influyendo en la salud emocional y la calidad de vida laboral.

Es necesario tener en cuenta que los resultados obtenidos en este estudio sobre la relación entre la edad y la satisfacción laboral se basan en una muestra específica y pueden no ser generalizables a otros grupos de trabajadores. Además, hay otros factores que podrían influir en la satisfacción laboral que no fueron considerados en este estudio, como la cultura organizacional, el clima laboral y la personalidad de los trabajadores.

La perspectiva de género resulta relevante en esta investigación, ya que se observa que para este estudio todas las personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres. Esto coincide con la asimetría de las relaciones de género en el sector y la ausencia de los hombres en este tipo de trabajo (Lázaro et al., 2022; Leiva & Gallo, 2022), entendiendo que "... es tanto resultado como consecuencia de la disponibilidad de tiempo y los menores recursos de las mujeres" (Dominguez, 2023, p. 16). Además, se destaca la importancia de llevar a cabo estudios más profundos y multidisciplinarios, que aborden la problemática como fenómeno social, para transformar el imaginario de precariedad asociado a este trabajo, incluyendo factores familiares y la división doméstica del trabajo (Dominguez, 2023), así como la necesidad de generar oportunidades para desarrollo personal y familiar, progreso y mejora en la calidad de vida.

En línea con la perspectiva de género abordada y verificando los antecedentes, es importante destacar que la invisibilidad de los trabajadores domésticos no solo se fomenta a través de la precariedad y discriminación, sino también mediante la imposición de reglas y formas de proceder de manera arbitraria por parte de los contratantes, lo que limita su capacidad de expresión y transgrede sus derechos laborales fundamentales (Perbellini et al., 2020); donde esta situación, va en contra de la dignidad humana de los trabajadores y debe ser abordada con acciones concretas para garantizar una relación laboral justa y equitativa (Dominguez, 2023), pasando de un ejercicio de subordinación a la configuración de una imposición de poder (Fernández, 2021). Por lo tanto, la empresa que presta servicios a partir del trabajo doméstico tiene el reto de gestionar adecuadamente esta situación y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

Conclusión

En la presente investigación se utilizó la satisfacción laboral como herramienta para evaluar la percepción de las condiciones laborales de los empleados domésticos de una empresa de servicio doméstico. Los resultados indican que la satisfacción extrínseca es excelente y la satisfacción intrínseca es buena. Además, la evaluación general de la satisfacción laboral indica que el nivel de satisfacción es bueno. Es importante destacar que estos resultados no son generalizables a toda la población de trabajadores domésticos, ya que se limitan a la muestra estudiada.

En este sentido, se hace necesario desarrollar estrategias para mejorar y mantener la satisfacción intrínseca de los trabajadores domésticos, incluyendo el reconocimiento de su labor, oportunidades de ascenso, atención a sus sugerencias, variedad de tareas y libertad para elegir su propio método de trabajo. Debe prestarse especial atención a este último aspecto, ya que las tareas repetitivas pueden disminuir la motivación de los trabajadores.

Por ende, es importante garantizar una relación laboral justa y equitativa, lo que implica un reto de gestión para las empresas que prestan servicios a partir del trabajo doméstico, en especial desde el compromiso social para mejorar las condiciones laborales y de vida, entendiendo que parte del contexto del trabajo está condicionado por las personas que reciben el servicio, quedando fuera de la gobernabilidad de la empresa como parte del ejercicio de autoridad (Fernández, 2021). Por lo tanto, se requiere una

mayor atención y acción para abordar las desigualdades y precariedades ocultas en el sector del trabajo doméstico.

Finalmente, aunque se lograron recopilar aspectos importantes relacionados con la satisfacción laboral de los trabajadores domésticos, teniendo en cuenta que el alcance de la investigación se limita a un estudio de caso en los trabajadores domésticos de una empresa en Colombia, es necesario seguir explorando nuevos factores y categorías para encontrar estrategias adicionales de mejora. Se sugiere la necesidad de realizar estudios más profundos que incluyan las experiencias de los trabajadores domésticos, las oportunidades de desarrollo personal o familiar (Madero, 2020), y permitan transformar el imaginario social de precariedad y discriminación asociado a este trabajo, abordando de manera más efectiva las desigualdades y precariedades reconocidas en el sector del trabajo doméstico (Dominguez, 2023; Leiva & Gallo, 2022), desde las prácticas de gestión del talento humano y responsabilidad social empresarial (Madero, 2020).

Agradecimientos

El presente trabajo surge de un proceso desarrollado por el Semillero de Investigación en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SIGNOSST del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rectoría de Tolima y Magdalena Medio, en el marco de las actividades de la ruta de investigación formativa.

Referencias

- Arias, W. L., Rivera, R., & Ceballos, K. D. (2017). Análisis psicométrico de la Escala de Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall en una muestra multiocupacional de Arequipa, Perú. *Interacciones: Revista de Avances en Psicología*, 3(2), 79-85. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6093599>
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación: Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales*. Pearson Educacin.

Capogrossi, M. L. (2020). Estabilidades de cristal: Claves y categorías para caracterizar el trabajo de limpieza no doméstica en Argentina. *Jangwa Pana*, 19(3), 390-412. <https://doi.org/10.21676/16574923.3517>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). Cuidado No Remunerado En Colombia: Brechas De Género. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/Boletin-estadistico-ONU-cuidado-noremunerado-mujeres-DANE-mayo-2020.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Simulador del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el hogar y la comunidad. <https://sitios.dane.gov.co/SimuladorTDCNR/>

Dominguez, M. (2023). Se trata del género: Una revisión crítica de la literatura sobre la división del trabajo doméstico. <https://hal.science/hal-03954593>

Fernández, R. (2021). Asimetrías de poder y el ejercicio de la autoridad en el trabajo doméstico pagado: Power asymmetries and the exercise of authority in paid domestic work. *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales*, 28, 1-28. <https://doi.org/10.29101/crcs.v28i0.15904>

Fisher, C., Harris, L., Kirk, S., Leopold, J., & Leverment, Y. (2004). The Dynamics of Modernization and Job Satisfaction in the British National Health Service. *Review of Public Personnel Administration*, 24(4), 304-318. <https://doi.org/10.1177/0734371X04268480>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill. <https://acortar.link/GInQWI>

Jamovi. (2020). The jamovi project (2.3). <https://www.jamovi.org>

Lázaro, N., Moltó, M. L., Sánchez, R., & Simó-Noguera, C. (2022). Housework Gender Inequality in Spain: Is the Sharing of Housework within Couples Solely Driven by Economic Rationality?: Desigualdad de género en el trabajo doméstico en España. ¿Compartir el trabajo doméstico en pareja está condicionado únicamente por la racionalidad económica? Re-

vista Española de Investigaciones Sociológicas, 180, 85-103. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.180.85>

Leiva, K. M., & Gallo, G. S. (2022). Hombres Y Trabajo Doméstico: Representaciones Y Prácticas De Género En Jóvenes De Educación Superior De Valdivia, Chile. *Prisma Social*, 36, 290-314. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8300462>

Lotero, D. F., Garrido, D., & Ramírez, M. (2022). Seguridad y salud en el trabajo, perspectivas metodológicas de investigación. *Gaceta Médica de Caracas*, 130(4). <https://doi.org/10.47307/GMC.2022.130.4.13>

Madero, S. (2020). La satisfacción laboral como efecto moderador entre las prácticas organizacionales de recursos humanos y las líneas estratégicas de responsabilidad social corporativa en México. *Estudios Gerenciales*, 36(157), 391-401. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.157.3790>

Organización Internacional del Trabajo. (2011). Convenio C189—Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

Perbellini, M., Taruselli, M. V., Romero, G., & Verbauwede, V. (2020). El trabajo doméstico remunerado: Las precariedades que muestra la pandemia: Paid Domestic Work: The Pandemic Exposes Precariousness. *Temas y Debates*, 23, 247-253. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7912373>

Pérez, J., & Fidalgo, M. (1995). NTP 394: Satisfacción laboral: Escala general de satisfacción (Instituto Nacional de Seguridad E Higiene En EL trabajo, Ed.). <https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion>

Remedi, F. J. (2022). De «los domésticos de hoy» a «los trabajadores del hogar del mañana»: Estado y legislación laboral del servicio doméstico (Córdoba, Argentina, 1936). *Historia y Sociedad*, 42, 37-59. <https://doi.org/10.15446/hys.n42.91956>

Silva, V. U., & Moyano, E. C. (2021). Validación de la estructura interna del cuestionario de Satisfacción Laboral de Warr, Cox y Wall, mediante el método de estimación de Mínimos Cuadrados de Libre Escala. *Pesquimat*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.15381/pesquimat.v24i1.20548>

Solís, I., Mapén, F. de J., & Méndez, W. (2021). Satisfacción Laboral en colaboradores de una cadena mexicana de supermercados. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(11), 4-21. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i11.1087>

Sobre los autores

Diego Fernando Lotero Vásquez

Es Profesional en Salud Ocupacional de la Universidad del Tolima, especialista en gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con especialización Tecnológica en Análisis y Diagnóstico Organizacional para unidades productivas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, maestro en administración de recursos humanos de la Universidad Monterrey de México. Profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, en el programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio.

Dayana Gisella Rodríguez Gaitán

Es Estudiante del programa Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Vinculada al Semillero de Investigación en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SIGNOSST del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Declaro no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derecho de uso

Copyright (2023) Diego Fernando Lotero Vasquez y Dayana Gisella Rodríguez Gaitán

Este texto está protegido por la [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.